

PROJETO
GeoDados Sefaz

ATIVIDADE

Verificação de Produtos do Mapeamento Móvel Terrestre

PRODUTO

Documento final de registro de métodos e técnicas adotadas na fiscalização do Mapeamento Móvel Terrestre – Atividade XI do TR 04/2022.

RELATÓRIO DE ENTREGA

Equipe FEP

Mauro.Alixandrini@ufba.br

SALVADOR - BAHIA
Abril de 2025

Sumário

1. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
1.1 Objeto desse relatório	3
2. ESCOPO	3
3. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO	4
3.1 Procedimento de recebimento	4
3.2 Avaliação do software de visualização	6
3.2.1 Adaptação dos dados para utilização de plugin	6
3.3 Avaliação dos Panoramas	7
3.4.1 Inconsistências identificadas	10
4. CONCLUSÕES	12
5. REFERÊNCIAS	13

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O projeto Geodados Sefaz visa atualizar e utilizar produtos cartográficos do Município de Salvador para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda. Para tanto, foi firmado um Convênio de cooperação técnica entre a Secretaria e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), por intermédio do Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (LABFSR) da Escola Politécnica.

A Fundação Escola Politécnica (FEP) integra o projeto com o objetivo de desenvolver atividades especializadas para o alcance das metas estabelecidas, incluindo:

- Elaboração de planos operacionais;
- Emissão de pareceres técnicos;
- Produção de geoinformação.

Essa colaboração também visa fomentar a pesquisa e extensão na área de engenharia de dados geográficos, com foco na produção de geoinformação a partir de produtos cartográficos e modelos de bancos de dados geoespaciais em grandes escalas, no contexto urbano de Salvador.

A parceria com a FEP, iniciada em 2017 com a fiscalização dos produtos do aerolevante realizado naquele ano, garante confiabilidade ao novo processo de contratação de aerolevante previsto para o presente exercício. A FEP pretende contribuir para o aprimoramento das metodologias e a disseminação das tecnologias desenvolvidas em conjunto com docentes e discentes do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura.

Adicionalmente, será elaborada uma nova metodologia para fiscalização de mapeamento móvel terrestre, um produto inovador para atualização cadastral na SEFAZ. A FEP também auxiliará na operacionalização de aplicações baseadas em modelos conceituais de dados geoespaciais e ferramentas de geotecnologias, com o intuito de gerar geoinformação para a administração tributária da SEFAZ.

1.1 Objeto desse relatório

Este relatório descreve os métodos e técnicas empregados para verificar a conformidade dos produtos entregues com os requisitos técnicos definidos no Termo de Referência 13/2023, especificamente os produtos do Mapeamento Móvel Terrestre.

2. ESCOPO

O escopo do contrato a ser fiscalizado consiste na prestação de serviços com profissionais qualificados e capacitados para atuarem na realização de mapeamento móvel terrestre, abrangendo as seguintes etapas, conforme Termo de Referência (TR):

- a) Plano do MMT;
- b) Calibração do sistema e subsistemas do MMT;
- c) Relatórios MMT;
- d) Captura de panoramas georreferenciados;

Os produtos a serem entregues, conforme o edital são:

- PRODUTO 1 (P1) – Software de visualização e manuseio das imagens panorâmicas georreferenciadas em ambiente operacional desktop e web;
- PRODUTO 2 (P2) – MMT 2.500 km.

3. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

A fiscalização foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência, bem como com o fluxo da SEFAZ para recebimento de dados enviados pela contratada. A seguir, são apresentados os passos para a execução da metodologia:

3.1 Procedimento de recebimento

De posse dos dados, geralmente entregues em HD externo, a equipe técnica — composta por servidores e profissionais terceirizados — elabora o Termo de Recebimento Provisório (TRP), procedimento semelhante ao utilizado nas entregas de produtos de aerofotogrametria. A principal diferença é que, neste caso, os dados analisados referem-se ao Mapeamento Móvel Terrestre (MMT). O objetivo do termo é atestar, de forma clara e inequívoca, se os dados disponibilizados estão em conformidade com o Termo de Referência. A seguir, apresenta-se um exemplo de Termo de Recebimento Provisório utilizado pela equipe de fiscalização:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NÚCLEO DE GEODADOS

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 014/2024
ENTREGA DE DADOS DO MMT DOS BLOCOS DAS PREFEITURAS
BAIRRO CENTRO BROTAS, CIDADE BAIXA, BARRA, LIBERDADE E
CABULA.**

DATA DO ENVIO: 06/11/2024 **DATA DO RECEBIMENTO: 11/11/2024**

PROCESSO SEFAZ: **69347/2023**
CONTRATO Nº: **013/2023**
VIGÊNCIA: **14/06/2023 A 28/02/2025**
CONTRATADA: **CONSÓRCIO FM3E – CNPJ: 50.696.373/0001-17**
PRAZO: **20 MESES, SENDO 18 DE EXECUÇÃO E 02 PARA HOMOLOGAÇÃO**
OBJETO: **1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de serviços de:**
1.1.1. Cobertura aerofotogramétrica de 415km² do Município de Salvador e entorno adjacente em escala 1:1000, apoio de campo suplementar e aerotriangulação para geração das ortoimagens digitais, e;
1.1.2. Mapeamento Móvel Terrestre de 360º de 2.500km, conforme especificações dispostas no Termo de Referência.

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 2.398.500,00**

Figura 1: Exemplo do termo de recebimento provisório.

Após analisar todo o conteúdo e verificar a completude dos dados, a equipe técnica emite o Termo de Recebimento Definitivo (TRD). Abaixo, segue um modelo:

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
ENTREGA 07 DO CONTRATO 013/2023 – CONSÓRCIO FM3E
PRODUTO: MAPEAMENTO MÓVEL TERRESTRE

DATA ENTREGA: 11/11/2024
 DATA ACEITE: 06/02/2025
 PROCESSO SEFAZ: 69347/2023
 CONTRATO Nº: 013/2023
 VIGÊNCIA: 14/06/2023 A 28/02/2025
 CONTRATADA: CONSÓRCIO FM3E – CNPJ: 50.696.373/0001-17
 PRAZO: 20 MESES, SENDO 18 DE EXECUÇÃO E 02 PARA HOMOLOGAÇÃO
 OBJETO: 1.1. Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de serviços de:
 1.1.1. Cobertura aerofotogramétrica de 415km² do Município de Salvador e entorno adjacente em escala 1:1000, apoio de campo suplementar e aerotriangulação para geração das ortoimagens digitais;
 1.1.2. Mapeamento Móvel Terrestre de 360º de 2.500km, conforme especificações dispostas no Termo de Referência.
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.398.500,00
 Nos termos do item 9.1.7 do termo de referência, anexo I do contrato em epígrafe, atestamos o recebimento definitivo do objeto referente à ordem de serviço nº 01/2023, item 3.

Figura 2: Exemplo do termo de recebimento definitivo.

A partir do Termo de Recebimento Definitivo, inicia-se a análise dos dados. Para melhor compreensão, um bloco de mapeamento será utilizado como parâmetro para os demais. Neste primeiro exemplo, será realizada a análise do mapeamento móvel terrestre do bloco VII_Liberdade_Sao_Caetano. Diante disso, seguem algumas informações relevantes.

O HD analisado contém arquivos do plano MMT digital, com dados vetoriais do planejamentos de aquisição, o certificado de calibração, os panoramas com seus respectivos metadados e descrição das quilometragens e o software de visualização, conforme a figura 3 a seguir:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
01 - PLANO MMT DIGITAL	11/11/2024 15:34	Pasta de arquivos	
02 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	11/11/2024 15:34	Pasta de arquivos	
03 - PANORAMAS E METADATA	11/11/2024 17:00	Pasta de arquivos	
04 - SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO VITAL...	11/11/2024 17:00	Pasta de arquivos	

Figura 3: Estrutura de pastas da entrega do MMT.

Com isso o técnico que analisa as informações segue o seguinte fluxo de análise:

- 1) Consultar o Termo de Referência do projeto, especificamente no tópico 10.05 Mapeamento Móvel terrestre.
- 2) Verificar estatísticas constantes no relatório como quilometragem trechos percorridos, trechos com obstrução, número de panoramas.
- 3) Verificar cumprimento dos horários de aquisição nos metadados
- 4) Verificar completude da entrega conforme os arquivos vetoriais e preenchimento de metadados

3.2 Avaliação do software de visualização

De acordo com o item 10.5.2 do termo de referência, a contratada deve entregar uma aplicação que seja possível o manuseio e visualização das imagens 360° em ambiente operacional desktop, e, também em ambiente web direcional. Faz-se necessário a apresentação da aplicação para o ambiente desktop.

Para avaliação do software foram usados princípios de avaliação de usabilidade de interfaces. Baseado nesse princípio um especialista avaliou os seguintes itens:

1. Navegabilidade do Mapa;
2. Disposição dos dados auxiliares;
3. Visualização dos panoramas;
4. Menu Lateral;
5. Manual do usuário.

A análise pontua qualitativamente os itens e subitens elencados na comparação de ferramentas similares. Para a pontuação foram admitidos os critérios: inexistente, não funcional, funcional, ótimo. O especialista avalia cada um dos itens descrevendo os critérios escolhidos justificando a escolha e propondo possibilidades de melhorias no seu parecer.

O software apesar de atender às especificações do edital, apresenta navegabilidade dificultado e pouco prática, devido a isto, a equipe FEP prospectou e sugeriu a utilização de plugin QGIS open source para visualização integrada dos dados como alternativa com operação facilitada e simples para fiscalização.

3.2.1 Adaptação dos dados para utilização do plugin

O plugin Panorama Viewer prospectado funciona com base em visualização web com a biblioteca Java Panellum JS e utiliza o arquivo vetorial entregue pela contratada fazendo referência ao diretório das imagens por meio de um atributo, conforme a imagem:

Figura 2: Interface Panorama Viewer

Em "layer" deve ser sinalizado a camada vetorial com pontos resultantes das coordenadas de aquisição dos panoramas, em "field" deve ser sinalizado o caminho completo de localização do arquivo no sistema operacional da imagem. Para isto foi necessário configurar uma concatenação para associar o caminho de cada imagem, criando o atributo "panorama" ao concatenar o caminho com "filename" que descreve cada imagem, conforme exemplo:

	filename character varying (254)	panorama text
1	240207_183750625.jpg	//p7111/geodados/Prefeitura-bairro II - suburbio ilha/03 - PANORAMAS E METADATA/01 - PANORAMAS E METADATA/00 PANORAMAS/240207_18375062...
2	240207_183751333.jpg	//p7111/geodados/Prefeitura-bairro II - suburbio ilha/03 - PANORAMAS E METADATA/01 - PANORAMAS E METADATA/00 PANORAMAS/240207_18375133...

Desta forma o plugin direciona corretamente para imagem descrita na geometria escolhida.

3.3 Avaliação dos Panoramas

Após a análise da consistência dos arquivos, foi dado prosseguimento com análise visual, para tal, foi utilizado o QGIS com auxílio de um banco de dados em PostgreSQL. Para visualização dos panoramas de forma integrada ao arquivo vetorial disponibilizado na entrega, foi instalado o plugin do QGIS panorama viewer, que permite visualizar no próprio o panorama já projetado de forma similar ao StreetView.

A base vetorial de shapefile contém pontos com a localização exata de cada panorama, esta base foi adaptada ao banco de dados para ser operada por todos os usuários e permitir a a execução de consultas estruturadas. O plugin permite relacionar cada ponto ao seu respectivo panorama pelo nome do arquivo ao configurar a base vetorial com uma coluna de caminhos dos panoramas em rede da SEFAZ.

id_mmt	filename	timestamp	yaw	nd_cli	panorama
1	240402_142001319.jpg	11:20:01	110,062379778	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142001319.jpg
2	240402_142002102.jpg	11:20:02	109,445443176	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142002102.jpg
3	240402_142002841.jpg	11:20:02	108,844901313	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142002841.jpg
4	240402_142003581.jpg	11:20:03	108,290781715	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142003581.jpg
5	240402_142004320.jpg	11:20:04	107,770141108	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142004320.jpg
6	240402_142005060.jpg	11:20:05	107,770141108	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142005060.jpg
7	240402_142005799.jpg	11:20:05	106,543359901	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142005799.jpg
8	240402_142006539.jpg	11:20:06	105,862634573	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142006539.jpg
9	240402_142007978.jpg	11:20:07	104,464291859	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142007978.jpg
10	240402_142008698.jpg	11:20:08	104,463164928	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142008698.jpg
11	240402_142009417.jpg	11:20:09	104,461664284	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142009417.jpg
12	240402_142010159.jpg	11:20:10	104,355665503	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142010159.jpg
13	240402_142010963.jpg	11:20:10	104,585332363	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142010963.jpg
14	240402_142011764.jpg	11:20:11	104,647165533	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142011764.jpg
15	240402_142012512.jpg	11:20:12	104,805231866	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142012512.jpg
16	240402_142013233.jpg	11:20:13	104,869543597	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142013233.jpg
17	240402_142013913.jpg	11:20:13	105,052079314	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142013913.jpg
18	240402_142014574.jpg	11:20:14	105,184351476	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142014574.jpg
19	240402_142015186.jpg	11:20:15	105,275342016	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142015186.jpg
20	240402_142015776.jpg	11:20:15	105,375572323	NU...	//p7113/geodados/MMT_bloco01/03 - PANORAMAS 360 GEORREFERENCIADOS/01 - PANORAMAS E METADATA/Panoramas/240402_142015776.jpg

Figura 3: Tabela de atributos da camada vetorial preenchida com os caminhos do panorama em rede.

Desta forma ao utilizar o plugin é possível visualizar os panoramas, com essa possibilidade os panoramas foram classificados quanto à leitura, "blurring" e qualidade na própria camada vetorial em banco de dados por todos os integrantes da equipe, e ao fim da análise foi possível quantificar as avaliações com auxílio de linguagem SQL.

Com a base configurada, cada integrante da equipe realizou a inspeção visual lote a lote, sendo considerado um lote, cada dia da aquisição de panoramas para o bloco de entrega, para controle do andamento da inspeção foi configurada planilha google de forma a automatizar a quantidade de amostragem de acordo com os parâmetros de nível de inspeção, LQA e tamanho da população.

A amostragem com 2% foi realizada em tempo menor ao esperado, por isso a amostragem foi aprimorada para metodologia de avaliação de produtos cartográficos presente na ET-CQDG 2016, que faz referência a norma ISO 2859-1 de 1999, em que estabelece amostragem lote a lote para conjuntos de 10 ou mais lotes. Esta amostragem se baseia em tabela da ISO que estabelece o

número de amostras e também estabelece o número de aceitação de acordo com o tamanho da população do lote e o nível de inspeção utilizado em conjunto com o Limite de Qualidade Aceitável(LQA) escolhido.

Tamanho do lote		Níveis gerais de inspeção		
		I	II	III
2 a	8	A	A	B
9 a	15	A	B	C
16 a	25	B	C	D
26 a	50	C	D	E
51 a	90	C	E	F
91 a	150	D	F	G
151 a	280	E	G	H
281 a	500	F	H	J
501 a	1200	G	J	K
1201 a	3200	H	K	L
3201 a	10 000	J	L	M
10 001 a	35 000	K	M	N
35 001 a	150 000	L	N	P
150 001 a	500 000	M	P	Q
500 001 e	maiores	N	Q	R

Tabela 1: Letra código de acordo com o tamanho do lote e nível de inspeção.

Letra código	Tamanho da amostra	Limite de qualidade aceitável (LQA) em %									
		0,4	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0	↑	↓	1
B	3	↓	↓	↓	↓	↓	0	↑	↓	1	2
C	5	↓	↓	↓	↓	0	↑	↓	1	2	3
D	8	↓	↓	↓	0	↑	↓	1	2	3	5
E	13	↓	↓	0	↑	↓	1	2	3	5	7
F	20	↓	0	↑	↓	1	2	3	5	7	10
G	32	0	↑	↓	1	2	3	5	7	10	14
H	50	↑	↓	1	2	3	5	7	10	14	21
J	80	↓	1	2	3	5	7	10	14	21	↑
K	125	1	2	3	5	7	10	14	21	↑	↑
L	200	2	3	5	7	10	14	21	↑	↑	↑
M	315	3	5	7	10	14	21	↑	↑	↑	↑
N	500	5	7	10	14	21	↑	↑	↑	↑	↑
P	800	7	10	14	21	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Q	1250	10	14	21	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
R	2000	14	21	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Tabela 2: Tamanho da amostra e número de aceitação segundo a letra-código e o LQA.

O nível de inspeção é escolhido de acordo com a precisão esperada e o tempo e a capacidade de análise, sendo que o nível I refere a maior rigor de análise, porém demanda maior capacidade de amostragem, sendo o nível II comumente utilizado em produtos cartográficos, portanto este foi o escolhido. O LQA é determinado de acordo com a influência da inconsistência analisada no objetivo de produto para o consumidor final, desta forma as inconsistências analisadas são classificadas como muito influentes ao consumidor final e então é utilizado LQA de 2,5%, já que interferem diretamente no principal objetivo do produto, que é identificação de caracteres e características de fachadas respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados(LGPD).

Com o auxílio do banco de dados foi extraído a quantidade de panoramas de cada dia de aquisição, essa informação foi inserida na planilha para que esta calcule os quantitativos de amostras e aceitação do plano de amostragem escolhido de acordo com a ISO, como nas figuras 4 e 5.

Figura 4: "Query" em SQL para retornar população nos dias.

(AA/MM/DD)	Panoramas	Amostragem CQDG(II)	LQA(2,5%)
240122	1929	125	7
240124	11003	315	14
240125	3338	200	10
240126	12459	315	14
240127	173	32	2

Figura 5: Planilha de cálculo da amostragem

Desta forma foi possível que cada integrante escolha os dias a inspecionar e saiba a quantidade de panoramas a amostrar aleatoriamente e o número de aceitação de inconsistências para aquele dia.

Ao escolher uma data para inspeção cada usuário observa detalhadamente os panoramas, ao clicar nos pontos que correspondem as coordenadas destes, o plugin Panorama Viewer permite a visualização das imagens diretamente no QGIS.

Isto permitiu que as observações fossem feitas na própria camada vetorial já implementada em banco, e conferidas com auxílio de códigos SQL para criação de queries e subqueries. A seguir exemplo de consulta operada em SQL para obter o quantitativo de erros de formas ágil e simples.

Ao inserir os resultados na planilha, a própria foi configurada de forma a sinalizar se a quantidade de erros encontrada permite a aprovação do dia de aquisição de acordo com o LQA para o tamanho da amostra.

Ao inserir os resultados na planilha, a própria foi configurada de forma a sinalizar se a quantidade de erros encontrada permite a aprovação do dia de aquisição de acordo com o LQA para o tamanho da amostra.

A unidade de verificação foi alterada no final de 2024 para prefeituras bairro. Isso aconteceu para reduzir o tamanho das unidades avaliadas, aumentando o tamanho das amostras e subdividindo os trechos a serem analisados. Ainda dentro de modificações que aconteceram no procedimento decidiu-se em fevereiro por se aprovar trechos avaliados dentro dos blocos de prefeituras bairro segundo a metodologia descrita acima e permitindo a aprovação fracionada dos blocos em contraposição a aprovação ou reprovação dos blocos na sua integralidade.

3.3.1 Inconsistências identificadas

Ao longo do processo de avaliação das entregas do MMT foram detectadas diferentes inconsistências resumidas aqui em tipos e exemplos de inconsistências que levaram a reprovação de trechos analisados:

- a) Obstruções na lente por gotículas de água, manchas na lente da câmera e outros tipos de obstruções.

Figura 6 : imagens reprovadas por obstrução na lente.

- b) Variação do nível de branco ou saturação da imagem, condição de iluminação e horário de aquisição.

Figura 7 : imagens reprovadas por variação de brilho e saturação.

- c) Variação posicional identificada nos relatórios de processamento ou em comparações com mapa base.

Figura 8 : imagens reprovadas devido ao erro de posicionamento.

- d) Obstruções de fachadas não identificadas no relatório do MMT com proposição de nova aquisição ou de aquisição de imagens da fachada com câmera convencional.

Figura 9 : fachadas obstruídas por veículos sem esclarecimento de alternativa para aquisição das fachadas.

- e) Trechos de logradouros não mapeados e que podem ter acesso pela contratada.

Figura 10 - Amostra do bairro da Barra com trechos de logradouro em vermelho que não foram mapeados.

- f) Não anonimização de transeuntes e automóveis através do processo de blurring das faces e placas, assim como, blurring em regiões da imagens com informações de comércio e número de porta.

Figura 10 – Falha identificada no processo de blurring transeuntes em trechos de panoramas.

4. CONCLUSÕES

A metodologia possibilitou uma análise eficaz num curto período de tempo, permitindo inspecionar amostras representativas do universo amostral disponível e utilizando critério de aceitação especificado na ET-CQDG 2016. Não foram encontradas referências anteriores de controle de qualidade para produtos do MMT, portanto a metodologia foi adaptada com base no ET-CQDG e no edital de contratação com objetivo de manter o rigor de qualidade e conciliar uma avaliação imparcial.

O plugin do QGIS prospectado pela equipe e a adaptação dos produtos ao banco de dados foram fundamentais para eficiência da fiscalização, sem estes não seria possível avaliar a quantidade de dados, neste período temporal.

A verificação dos produtos e subprodutos do mapeamento móvel terrestre é uma etapa importante para avaliar informações que serão disseminadas no âmbito organizacional da instituição e garantir segurança na contratação e recebimento do produto conforme o edital.

5. REFERÊNCIAS

Groves, Paul D. *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*. 2. ed. Norwood: Artech House, 2013.

Bethesda, MD. Digital photogrammetry : an addendum to the Manual of photogrammetry: American Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 1996. https://archive.org/details/isbn_1570830371/mode/2up

Zanetti, J.; Braga, F. L. ; Dos Santos, A. . Comparativo das normas de controle de qualidade posicional de produtos cartográficos do Brasil, da ASPRS e da OTAN. RBC. *Revista brasileira de cartografia (online)*, 2018.

BRASIL. Decreto-Lei Nº 89.817, de 20 de junho de 1984. Estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 jun. 1984.

DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. *Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG)*. Brasília, 2016.

DIRETORIA DO SERVIÇO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. *Especificações Técnicas de Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV 3.0)* . Brasília, 2018.

Gruen, A., Huang, X., Qin, R., Du, T., Fang, W., Boavida, J., and Oliveira, A.: joint processing of uav imagery and terrestrial mobile mapping system data for very high resolution city modeling, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XL-1/W2, 175–182, <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-1-W2-175-2013>, 2013.

Amoureux, L. Bomers, M.P.H. Fuser, R. Tosatto, M. Integration of LiDAR and Terrestrial Mobile Mapping Technology for the Creation of a Comprehensive Road Cadastre, the 5th International Symposium on Mobile Mapping Technology, 29-31 May 2007, Padua

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 2859-1: Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. 2. ed. Geneva: ISO, 1999.

PUENTE, Iván et al. Review of mobile mapping and surveying technologies. *Measurement*, v. 46, n. 7, p. 2127-2145, 2013.

CRÉDITOS

Equipe de Cartografia:

DILSON TANAJURA

Analista de Geoprocessamento
Assessor Técnico Geodados (SEFAZ)

ANA LUCIA ÁLVARES DE ARAGÃO

Especialista em Geoprocessamento
Arquiteta / Analista de Planejamento e Infraestrutura (SEFAZ)

GLEIDE BACELAR DE MELO

Especialista em Geoprocessamento
Analista de Sistemas (COGEL)

MARIA AUXILIADORA SEIXAS

Administradora / Analista de Processos Organizacionais (COGEL)

MARIA TEREZA GONÇALVES MARTINEZ

Administradora/Analista Organizacional (COGEL)

DANIELLE MARQUES CAZUMBÁ

Engenheira Agrimensora e Cartógrafa
Analista de Negócios – Terceirizada

MATHEUS DUMAS OLIVEIRA

Analista com formação em Cartografia

Estagiários UFBA:

ROGÉRIO SUZART, PEDRO TEIXEIRA, TAÍS SANTOS

Equipe FEP:

FEP – Contrato 22/2023

Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento remoto da Escola Politécnica
Universidade Federal da Bahia

ELMO BISPO DE OLIVEIRA

Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo (FEP)

SIMONE VITA

Técnica de Aerofotogrametria (FEP)

FELIPE REIS

Técnico de Aerofotogrametria (FEP)

PROF DR VIVIAN FERNANDES

Engenheira Cartógrafa

PROF DR MAURO ALIXANDRINI

Engenheiro Cartógrafo
Coordenador (UFBA)

CONTATO

<http://www.cartografia.salvador.ba.gov.br>

cartografia@salvador.ba.gov.br +55 71 3202-8426